

INSONIYAT VA TUPROQ MALHAMI

Shoniyozov B.K.

Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti katta o'qituvchisi

Qozoqboyev S.

Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti assistenti

Komiljonov. O.

Qo'chqarov I.R.

Toshtemirova S.J.

Samarqand agroinovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902131>

O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 02.02.2024 yildagi O'RQ-903-son, Vazirlar mahkamasining 2019 yil 138-sonli qarorining ijrosini taminlash maqsadida "Qizilmiya ildizi (*Radix Glycyrrhizae*) ko'paytirish tibbiyot soxasi va qishloq xo'jalik soxasini rivojlantirish .Qishloq xo'jaligida foydalanishdan chiqqan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash va yuqori daromat olish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Qizilmiya o'simligi farmasevtika sohasida - kimyoviy tarkibi boy bo'lgan mashhur dorivor o'simliklardan biridir. Jumladan u ko'plab kasalliklarga foydalaniladi, qadimdan insonlar nafas olish tizimini davolash uchun ishlatilgan. Qizilmiya asosidagi preparatlar o'simlikdan qilinganligi sababli, ularning nojo'ya ta'sirlari kam bo'ladi va kattalarda ham, bolalarda ham qo'llanilishi mumkin. Qizilmiya ildizlarining tarkibida bo'lgan glitsirizin kislotasi viruslarga qarshi kurashadi, to'qimalarning yangilanishini yaxshilaydi va og'riqni qoldirishga yordam beradi. Qizilmiya ildizi siropi kimga ko'rsatiladi va qanday ishlatiladi? Qizilmiya ildizi siropi mashhur yo'talni bostiruvchi vositadir. Siropning o'zi jigarrang rangga va shirin ta'mga ega quyuc suyuqlik shaklida

bo'lad. Ushbu preparat balg'am ko'chiruvchi ta'sirga ega. Shuning uchun u bronxlarning o'tkir va surunkali yallig'lanishi, traxeit, pnevmoniya, bronxoektatik kasalliklarida qo'llanilishi mumkin. Undan tashqari qizilmiya ildizlaridan tayyorlangan quruq va quyuy ekstraktlar shamollash, sil hamda o'pka, jigar, nafas yo'llari va yurak-qon tomirlari kasallanganda, modda almashinuvini me'yoriga keltirishda, bo'g'ma, onkologik, ovqatdan zaharlanish, oshqozon, me'da hamda o'n ikki barmoqli ichak yarasida, teri kuyishi, shuningdek, boshqa xastaliklarda tavsiya etiladi.

Oziq-ovqat sanoatida qizilmiya ildizidan kaloriyasiz ichimliklar, qandolatchilik va non mahsulotlari, murabbo, shinni, konserva, ozuqa konsentratlari, saqich, tish pastasi hamda boshqalarni tayyorlashda foydalaniladi. Yengil sanoatda rangli bo'yoqlar olinsa, metallurgiya sanoatida metallarni gidrolizlashda, kimyo sanoatida siyoh tayyorlashda, qog'ozlarga rang berishda qo'llaniladi. Uning chiqindisidan esa qog'ozli termoizolyasiya plitasi, qog'oz singari mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin. Shu bois bugungi kunda ushbu o'simlikka AQSh, Buyuk Britaniya, Gollandiya, Yaponiya, Germaniya, Vengriya, Xitoy, Janubiy Koreya va boshqa ko'pgina davlatlarda talab yuqori. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda oziq-ovqat qo'shimchalari katta ahamiyatga ega bo'lib, ulardan oziq-ovqat mahsulotlarining rangini, ta'mni, hidini yaxshilash, konsistensiyasini turg'unlashtirish va saqlash muddatini uzaytirish maqsadiga foydalaniladi. Oziq-ovqat sanoatida qizilmiya ko'pik xosil qiluvchi qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Qizilmiya (yoki rus tilida "solodka" deb atalgan) insoniyatga ma'lum bo'lgan eng qadimgi dorivor o'simliklardan biridir. Xitoy tibbiyotida qizilmiya ildizining shifobaxshlik xususiyatlari miloddan avvalgi 3-ming yillikda aniqlangan, hamda undan dori sifatida unumli foydalanilgan va bugungi kunda ham foydalanib kelinmoqda. Oziq-ovqat sanoatida qizilmiya kofe, kakao, marinadlar, kompotlar, jele, un mahsulotlari, holva, karamel, zefir va shokolad tayyorlashda, shuningdek, baliq, tuzlangan karam, olma va brusnikani qayta ishlashda lazzat beruvchi qo'shimcha sifatida, choyga qo'shimcha sifatida, Yaponiyada - oziq-ovqat antioksidant qo'shimchasi sifatida, Yaponiya va Misrda esa, oziq-ovqat va ichimliklar uchun bakteritsid va fungitsid xususiyatlariga ega bo'lgan qo'shimchalar sifatida ishlatiladi[4,5]. Qizilmiya ildizi ekstrakti noyob va juda ko'p qirrali ob'ekt bo'lib, biologik faol moddalarning katta majmuasini o'z ichiga oladi, ularning aksariyati mustaqil ob'ektlar sifatida o'rganilgan va hozirda ularning aksariyati kombinatsiyalangan holda qo'llaniladi. Qizilmiya ekstrakti (Glycyrrhiza glabra) o'simlik ildizidan olinadi. Qizilmiya ekstrakti tarkibida efir moylari, glikozidlar va flavonoidlar

mavjudligi sababli yallig'lanishga qarshi, antibakterial, virusga qarshi, tiklovchi va himoya ta'siriga ega.

Qizilmiya qishloq xo'jaligida ham juda foydali. Masalan, undan ajratib olingan faol moddaning 1 milligrammini 1 litr suvga aralashtirib, kartoshkaga ishlov berilsa, kurtaklarning uyg'onish ko'rsatkichi 28 foiz oshadi. g'unchalash va gullash fazalari tezlashadi, natijada hosildorlik 17 foiz ortadi.

Vazirlar Mahkamasining joriy yil 15 fevraldagi 138-sonli "Qizilmiya va boshqa dorivor o'simliklarni yetishtirish hamda sanoat usulida qayta ishlashni samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, ayniqsa, bu boradagi yumushlarni yangi bosqichga ko'tarishi bilan ahamiyatlidir. Negaki, ushbu qarorga binoan "Qizilmiya o'simligini yetishtirish va qayta ishlash tashkilotlari uyushmasi"ni tashkil etildi va 2019 — 2023 yillar mobaynida qizilmiya ekishni Qoraqalpog'iston Respublikasida 25000 gektarga yetkazish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, qizilmiyaning ball-boniteti past bo'lgan maydonlarda ekilishi ko'rsatib o'tildi. Chunki 5 yil davomida qizilmiya o'stirilgan yerda tuproqning sho'rlanganlik darajasi 2,5 barobargacha kamayib, azot, gumus bilan to'yinadi.

Hisob-kitoblarga ko'ra, rentabelsiz bir gektar maydonda 5 yil mobaynida qizilmiya o'stirish uchun 20 million so'm xarajat qilinib, 14 tonna o'simlik ildizini olish mumkin. Jahon bozorida esa uning bahosi yuqori. Qolaversa, ekin poyasidan ham 8000 tonna quruq mahsulot olinadi. Yerning meliorativ holati yaxshilanib, unumdorligi ortadi. Ildiz hosili yig'ishtirib olingan yerga boshqa ekin ekilmasa, zarur agrotexnika tadbirlarini bajarish orqali o'simlikni qayta tiklash va yer ustidan har yili, yer ostidan esa 4 yildan keyin yana hosil

yig'ishtirib olish mumkin. Bu esa shu ish bilan shug'ullanuvchi dehqonlar uchun ham, tadbirkorlar uchun ham, qisqacha aytganda, iqtisodiyotimiz uchun nihoyatda foydali. Davlatimiz rahbari tashabbusi ostida yangi bosqichga kirgan ishlar ana shunday ezgu maqsadlarga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Xulosalar. Xulosa qilib aytganda, Qizilmiya o'simligi o'simlikning meliorativ holati og'ir, unumdorligi past, sho'rlangan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash maqsadida foydalanishga kiritishda qizilmiya chiqindisidan tayyorlangan organik+mikro+makro o'gitlar bilan boyitilgandan o'itlar qo'llash orqali natijaga erishamiz. Bu o'z navbatida sho'rlanishni oldini oladi. Maydonda unumdorligini saqlab uni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sherzod Abzalov, Bilasizmi, qizilmiyaga nega "mo'jizakor o'simlik" deya ta'rif beriladi? Farmasevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligining sayti 18 Iyul 2020
2. O'Imasovich M. A. et al. GERMANIYADA O 'SIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ? //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – C. 749-753.
3. Samiyev B., Nishonov N. T. OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY KURASH USULI //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – C. 74-78.
4. Uzbekistan O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari ISSIQXONA SHAROITIDA OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY VOSITALARNI SAMARADORLIGI Norjigit Turabovich Nishonov Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali Agrokimyo, tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi kafedrasida dotsenti Bobur Samiev Toshkent davlat agrar
5. Sullieva S. et al. Effect of planting time and seedling feeding area on the yield and biochemical composition of leek (*Allium porrum* L.) //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 93. – C. 02006.
6. Nishonov, N., & Jurayev, B. (2024). HASHAROTLARNING AGROBIOSENOZDAGI O'RNINI VA UYGUNLASHGAN HIMOYA QILISH. B ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (T. 3, Выпуск 10, сс. 86–89). Zenodo.
7. Shukurov A., Negmatov S., Ko'chmurodov I. KARTOSHKKA KUYASI (PHTHORIMAEA OPERCULELLA ZELL) BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY QARSHI KURASH CHORALARI //Development and innovations in science. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 114-119.

8. Shukurov A. et al. POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI //Development and innovations in science. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 56-60.
9. Po'Latov O.A., Turobova SAQ, Muhabbat O. МАККАЖО 'XORI PARVONASI VA UNGA QARSHI BIOLOGIK KURASH USULI //O'quv fanlaridagi akademik tadqiqotlar. – 2023. – Т. 4. – №. SamTSAU konferensiyasi 1. – S. 1144-1148 yillar.
10. Махматмуродов, А., Пўлатов, О., & Содиқов, Э. (2023). БОДОМНИНГ СЎРУВЧИ ЗАРАКУНАНДАСИ ОДДИЙ ЎРГИМЧАККАНА (TETRANYCHUS URTICAE КОСН.) ВА УНГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПРЕПАРАТЛАРНИ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ. Development and innovations in science, 2(10), 108-113.
11. Пўлатов, О., Пўлатов, Ш., Содиқов, Э., & Ма'руфжонов, М. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ҲУДУДЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ЧИГИРТКАЛАР УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(24), 12-19.
12. Shukurov, A., Sodiqov, E., Xolmurodova, M., Ko'chmurodov, I., & Xoliboyev, R. (2023). POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI. Development and innovations in science, 2(11), 56-60.
13. MASHRABOV, M., & МАХМАТМУРОДОВ, А. (2021). Effects of phosphor storage fertilizers on phosphate regime and cabbage yield of typical gray soils. Plant cell biotechnology and molecular biology, 22(55-56), 33-41.
14. Ulmasovich, M. A., & Ibrahimovich, M. M. (2021). Yield of corn grain at various forms and rates of phosphorus fertilizers on the unwashed and washed off typical gray soils. European Journal of Agricultural and Rural Education, 2(2), 3-5.
15. Махматмуродов, А. У., & Умурзаков, Э. У. (2017). Рост и развитие корневой системы кукурузы при разных фосфатных режимах. Актуальные проблемы современной науки, (6), 169-173.
16. Aslamov, D., Mashrabov, M. I., & Maxmatmurodov, A. O. (2023). TURLI FOSFORLI OG'ITLARNING OQBOSH VA GULKARAM EKINLARIGA TA'SIR SAMARADORLIGINI ORGANISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 1088-1092.
17. Ortikov, T., Shoniyozov, B., Makhmatmurodov, A., & Mashrabov, M. (2023). Influence of mineral and organic fertilizers on the properties of serozem-meadow soils, nutritional dynamics and productivity of amaranth. In E3S Web of Conferences (Vol. 462, p. 02017). EDP Sciences.

